

PARA TALEBİNİN İSTİKRARI

M.Coşkun CANGÖZ(*)

1-Giriş :

Para talebinin istikrarı konusu özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında önem kazanmaya başlamıştır. Bunun nedeni, istikrarlı talep fonksiyonunun, gerekli parasal koşulların ekonomiye etkilerinin tahmininde kullanılabilmesidir. Böylece, Merkez Bankası ekonomi politikası olarak, para arzı kontrolünde yararlı bir araca sahip olmaktadır. İstikrarlı para talebi fonksiyonu üç unsuru içermektedir:

1-Ölçülebilir istatistiksel tahminler. Katsayı tahminlerinin doğruluk derecesi ve örnek dışı dönemde bu tahminin geçerliliği para talebi ile oldukça ilgilidir.

2-İstikrarlı bir para talebi fonksiyonu. Birkaç görelî argümana sahiptir ve çok sayıda değişken hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

3-Fonksiyonun içindeki argümanlar olarak görünen değişkenler. Bunlar reel sektördeki harcamalar ve ekonomik aktivite arasındaki ilişkileri gösterirler.

Bunların hepsi bir arada ele alınınca, istikrarlı bir para talebi fonksiyonu; parayı ekonominin reel sektörüyle ilişkilendiren anahtar değişkenler setinin öngördüğü para miktarı demektir.

2-Para talebi fonksiyonu istikrarının araştırılması yöntemlerindeki gelişim :

Para politikası için para talebinin önemi, standart IS-LM modeliyle de incelenebilmektedir. Burada GSMH ve faiz oranları içsel değişkenlerdir. Para, faiz oranları ve GSMH arasında sıkı bir ilişki kurulur. Paradaki değişmeler, GSMH üzerinde tahmin edilebilir bir etki yaratır, para arzının kontrolü GSMH'nın da kontrol edilebilmesine olanak tanır.

(*)M.Coşkun CANGÖZ : A .Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü (1989) mezunudur. Bir süre Denizcilik Bankası'nda çalıştıktan sonra Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığına geçmiştir. Halen Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

1973'den önce, dönemin ekonomistleri tarafından para talebi fonksiyonunun savaş sonrası dönemlerdeki istikrarı araştırılmıştır. 1970'lerin başlarında ise, ABD ekonomisinin ampirik makroekonomik modellerinde bu konuya önemli bir yer verilmiştir. Örneğin St. Louis modeli istikrarlı bir para talebi varsayımı üzerine kurulmuştur. Fakat daha geniş ölçekli çalışmalarda, Federal Rezerv, M.I.T., Pensilvanya Üniversitesi modelleri gibi, Neo-Keynezyen formülasyon da, para talebi fonksiyonlarının yapısal tahminleri ve dönüşüm mekanizmalarıyla parayı, fiyatları ve reel sektör outputlarını ilişkilendirmede temel bir rol oynamıştır. İstikrarlı para talebi fonksiyonları, gittikçe kötüleşen enflasyonun, Federal Rezerv'in para politikasını belirlemede artan baskısını açıklarken dikkate alınmışlardır.

Yine 1970'lerin ilk yıllarında ortaya çıkmaya başlayan, yılları çeyreklere ayırarak para talebini inceleyen fonksiyonlar günümüze kadar gelmişlerdir. Bugün iki önemli teori; işlem (intibak) ve portföy (varlık) teorileri, istikrar araştırmalarında esas alınmaya başlamıştır.

İşlem ve portföy teorileri arasındaki önemli bir fark paranın tanımlanmasında kendini gösterir. İşlem teorisinde, sadece gerçekleşen ödemeler anlamında, likit para ele alınırken, portföy teorisinde, likite ikame edilebilen tasarruf mevduatları da dikkate alınır.

3-Para Talebinin İstikrarı Tartışmaları :

20. yüzyılın başlarından itibaren yapılan incelemelere göre para talebi kararlı olarak kabul edilmişse de özellikle 1973'den sonra kararsızlık savındakilerin görüşünü destekleyen yeni olaylar, bu görüşü tartışmalı hale getirmiştir.

3-1.Friedman :

Friedman (1959), para talebi ile ilgili makalesinde nominal para stokunun, para yaratan makamlar tarafından ortaya çıkarılan itibari paradan etkilendiğini ve parayı talep edenlerin, bu miktarı doğrudan etkileyemediklerini öne sürmüştür. Paraya sahip olanlar, eğer nispeten daha az miktarda parayı elde tutmak isterlerse, harcamalarını arttırarak nominal nakit varlıklarını düşürebilirler. Bu durum elde tutulacak nominal para stokunu değiştirmez. Bazı bireylerin nominal nakit varlıklarını azaltmaları halinde, sadece bireylerarası para transferi söz konusu olacaktır.

Para, evrensel olarak kabul edilen değişim aracı olduğundan, talebinin gelir ile birlikte değiştiği savunulmaktadır. Ayrıca kamu kağıtları

v.b. bulundurma, para bulundurmanın alternatifi olduğundan, faiz gelirinin, paranın elde tutulması halinde ortadan kalkmakta olduğu da kabul edilmektedir. Faiz oranı yükseldikçe, parayı elde tutmanın fırsat maliyeti de yükselmekte, böylece para talebi düşmektedir.

Bunun dışında bir takım dolaylı etkiler de bulunmaktadır. Para yaratan kuruluşlar nominal para arzını arttırabilirler, bu öncelikle faiz oranlarını, talep edilen para miktarını etkilerken, kısmen de parasal geliri ve reel geliri etkiler. Bütün bunların hepsi gözönüne alındığında, nominal para miktarını arz koşulları, reel para miktarı ve paranın gelir hızı belirlemektedir. Bu durumda para talebinin öngörülebilirliğini güçleştirecek bir kararsızlık elbette ki söz konusu değildir.

Günümüz iktisadında da genellikle, veri fiyat düzeyinde, para talebinin öncelikle gelir düzeyine ve faiz oranına bağlı olduğu ve diğer değişkenler sabitken, fiyat düzeyi değiştiğinde para talebinin fiyat düzeyi ile tamamen aynı oranda değiştiği öne sürülmektedir. Laidler'e göre bu, para talebinin, sabit satın alma gücü birimleri ile ölçüldüğünü söylemekle aynı şeydir, yani gerçek rakamlarla para talebi, fiyat düzeyindeki değişmelerden etkilenmemektedir.

3-2.Laidler :

Laidler (1973), para talebinin istikrarsızlığının en azından üç biçimde ortaya çıktığını belirterek para talebinin istikrarsız olabileceği üzerinde duran iktisatçılar arasında yer almıştır. Bu durumlar şu şekilde gösterilmiştir:

1-Para talebi, yalnızca gelir düzeyine ve faiz oranına dayanıyor olmakla birlikte, bu ilişkiyi gösteren fonksiyon zaman içinde rastlantıyla (aşağı veya yukarıya doğru) kayıyor olabilir. Bu durumda, modelin geri kalan kısmı da veri olmak koşuluyla, bu olay denge gelir düzeyi ile istihdamda ve olasılıkla fiyat düzeyinde beklenmedik, dolayısıyla da önceden kestirilemeyen çalkalanmalara yol açacaktır. Para talebi işleminin bu türden rastgele kaymalar gösterebileceği şeklindeki bilgi, yalnızca ekonomi tarihini kavramakta önemli olmayıp, devresel davranışları kontrol altına almak üzere düzenlenmiş ekonomi politikalarının olası etkinliği konusunda da yararlı olabilir.

2-Para talebinin, gelir düzeyi ve faiz oranı ile olan ilişkisinin istikrarsızlığı, para talebini kullanmakta olduğumuz değişkenlerden bağımsız olarak etkileyen ve fonksiyona katılmamış olan değişkenin (ya da değişkenlerin) rastgele hareketleri sonucu ortaya çıkmış olabilir. Modele

kattığımız değişkenlerin neler olabileceği konusundaki önerilerin sayısı bir hayli kabardır.

3-Bu değişkenlerden hangisinin fonksiyonu etkilediğinin bulunması da önemlidir. Gelir düzeyi, para talebinin belirlenmesi bakımından yapılacak araştırmalar sonucunda uygun bir değişken olmayabilir. Bazı ekonomistler, servetin burada kullanılmasını önermişlerdir. Böylesi durumlarda etkileşimin, daha uygun değişkenlerin fonksiyon dışında bırakılmış olmasından mı ileri geldiği yoksa para talebi işlevinin gerçekte rastgele dalgalanmalara mı uğradığı da belirlenmeye çalışılmalıdır.

Para talebi ile gelir (veya varlık) düzeyi ve faiz oranı arasındaki ilişkinin zaman içinde istikrarlı kalması, yalnızca bu iki değişkenin para talebini belirleyen değişkenler olması halinde mümkündür. Para talebi fonksiyonu içinde önemi olan bir başka değişken ya da değişkenler varsa ve eğer bunlar gözlemlenen noktalara uydurulmuş bulunan eğrinin belirttiği fonksiyonda yer almıyorlarsa aşağıdaki durum ortaya çıkabilir:

Şekil I- Her iki eğrinin de kaydığı durum

M_s = Para arzı

M_d = Para talebi

r = Faiz oranı

Bu halde regresyon analizi uygulandığında FF gibi bir eğri verecek gözlem noktaları dizisi elde edilmektedir. Bu eğri ise ne arz ne de talep eğrisidir. M, bağımlı değişkendir.

Arz ve talep fonksiyonlarının eşanlı olarak elde edilmesi olanağının ortaya çıkması, istikrarın araştırılması konusundaki güçlükleri kısmen de olsa ortadan kaldıran tekniklerin, para piyasası üzerinde çalışan

ekonomistlerce kullanılmasını sağlamıştır. Bazı ekonomistler daha basit teknikler kullanmışlarsa da elde ettikleri sonuçların geçerliliği şüpheli bulunmaktadır.

Likidite tuzağı, para talebi ve faiz oranı arasındaki ilişkinin zaman içinde kararsız olacağı düşüncesiyle yakından ilgilidir. Laidler 1966'da, 1892-1960 dönemine ait ABD verilerini kullanarak M2 'nin kısa dönem faiz oranına göre esnekliğinin kabaca -0.12 ve -0.15, uzun dönem faiz oranına göre -0.2 ve -0.6 arasında değiştiğini göstermiştir. M1 kullanıldığında aynı esneklikler -0.17 ile -0.20 ve -0.5 ile -0.8 değerlerini almaktadır. Özellikle kısa dönem faiz oranı sözkonusu olduğunda, değişme oranı küçük görünmektedir. Aynı dönemde, para talebi fonksiyonunun yapısında bir değişme olup olmadığını incelemek üzere, Khan'ın (1974) yaptığı testler sonucunda böyle bir değişimin olmadığı belirlenmiştir. Laidler'in, İngiltere'de 1900-1965 verilerini alarak saptadığı faiz esneklikleri tahmini, ABD için elde edilenlerle benzer sonuçlar vermekte ve zaman içinde değişme göstermemektedir.

4-Para talebi istikrarsızlığına bir bakış :

1973 yılından sonra, ABD makro ekonomisinin en istikrarlı eşitliklerinden sayılan para talebi, 1970-1980 döneminde ortaya çıkan yeni görüşler nedeniyle, tartışmalı bir hale dönüşmüştür. Tartışmanın esası, aşağıda görülen iki tablodan da anlaşılabilir:

Tablo-1
Reel Para Talebinin Esnekliği

	Y	i(TD)	i(CP)
Kısa Vade	0.19	-0.045	-0.019
Uzun Vade	0.68	-0.160	-0.067

Tablo-2
Reel Dengelerde Gerçekleşen ve Öngörülen Değişmeler

	Değişkende % Değişim	Reel Para Talebi % Değ.
Reel Gelir	35.9	24.4
Ticari Senet Oranı	59.4	-4.0
Vadeli Mevduat Oranı	18.8	-3.0
Reel Varlıklarda Öngörülen Değ		17.4
Gerçekleşen Değişme		-30.3

Tablo-1 de yer alan Y; reel gelir, i(TD); vadeli mevduat faiz oranı, i(CP); ticari senet faiz oranıdır.

Burada 1970-1980'lerde para talebi belirleyicilerinin deęerleri grlmektedir. Tablo 1'de grlen uzun vade reel gelir esneklięi kullanarak, reel dengelerdeki yzde deęişkenleri gsterilebilir. 1970-1980 dneminde kiři bařına reel gelir yzde 35.9 artmıřtır. Reel para talebi yzde 24.4 artarken uzun dnem esneklięi 0.68 dir ($0.68 \times 35.9 = 24.4$). Dięer kolonlardaki rakamlar da benzer řekilde hesaplanmıřtır. Bu ç faktr reel dengelerde yzde 17.4 artıřa neden olmuřtur. Aslında kiři bařına reel rakamlarda bu 10 yıllık dnemde yzde 30.3 kadar dřř olmuřtur. Bu durum dikkat çekicidir.

1970-1980 dneminde reel gelirdeki artıř, esas itibarıyla reel para talebinde artıřa yol amıřtır. Net etki, para talebinde bir artıř olarak ortaya ıkar. Gerekleřen ve ngrlen arasındaki bu byk fark, para talebinin deęiřtięine iřaret eder. Her faiz haddi ve gelir dzeyinde, hanehalkı daha kk reel varlık bulundurmayı tercih eder.

1982-1983 ve 1985'de reel dengede talep, beklenenden daha fazla artmıřtır. Bu artıřın birka aıklaması vardır. Bunların ilki para talebindeki deęiřmelere olanak saęlayan finansal yeniliklerdir. rneęin 1975'de bizzat bankaya gitmek yerine telefon talimatlarıyla hesaplar arası transfer yapabilmek olanaklı hale gelmiřtir. Bu, komisyon masraflarını azaltırken M1'e olan talebi de azaltıcı etkide bulunmuřtur. Benzer bir řekilde řirketler de ilk defa olarak bu dnemde, tasarruflarıyla M1'in azalmasına n ayak olmuřlardır. Bunun yanısıra para piyasasındaki yeni fonlar da para talebinin azalmasına neden olmuřlardır.

Para talebindeki daimi deęiřmeler, 1973-1974'deki ve 1978-1982 dnemindeki ok yksek faiz hadleriyle ilgilidir. Faiz hadleri ykseldięi zaman firmalar nakit ynetimine ve paralarını nasıl daha iktisatlı kullanacakları konularında alıřmalara nem verirler. Bu alıřmalar firmalara normal iř akıřı iinde ellerinde tutacakları para miktarını azaltmalarını saęlayıcı bilgiler verirler. Bu metodlar arasındaki sweep account'da banka, hesabı monitre olarak herhangi bir denge fazlasını kısa vadeli finansal varlıklara otomatik olarak aktarır.

Yeni metodların kabul edilmesi, faiz oranlarının rekor dzeyde dřmesine raęmen, para talebinde daimi bir gerilemeye n ayak olur. Bu nedenle firmalar ncelikle nakit ynetiminde yeni metodlar geliřtirmeye ve bunları kullanmaya alıřırlar. Nakit ynetimi, iki gzlemle desteklenir; bunların birincisi 1974-1976 dnemindeki para talebi deęiřiminin, nakitten ok vadesiz mevduata olan talepteki deęiřimin kopyası olmasıdır. İkinci olarak da řirketlerin para talebini azaltmaları etkili olmuřtur.

Bu konudaki tartışmalar, bir yandan para sahibinin portföyü açısından tüm varlıkların paraya ikame edilebilirliği, diğer yandan da para talebinde etkili işlem faktörünün gelir mi, harcamalar mı olduğu üzerinde yoğunlaşmıştır. Gelir ve harcamalar stoklara eklenebileceği gibi cari varlıklardaki dengesizlikler nedeniyle eklenmeyebilir. Para talebi eşitliği GSMH'yi kapsadığı takdirde etkili değişken, brüt yurtiçi satın alımlar olacaktır (= GSMH + stoklardaki azalış + cari işlemler dengesindeki açık). Stokların azaldığı ve cari işlemler dengesinin büyük açıklar verdiği dönemlerde gelir ve harcama arasında önemli farklar görülebilecektir. Bu da para talebinin, 1982-1983 ve 1985'de cari işlemler dengesi büyürken niçin arttığının izahında büyük önem taşır. Fakat bu etkiler para talebinin istikrarsızlığını tamamen açıklamakta oldukça yetersiz kalmaktadır.

Sonuç itibarıyla para talebindeki değişmeye rağmen, ampirik çalışmalar, para talebinin gelire karşı pozitif, faiz oranlarına karşı da negatif yönde bir ilişkiye sahip olduğunu bulmuştur.

5-Konuyla ilgili ampirik çalışmalar :

5-1.Goldfeld (1973) :

Para talebinin başlıca ilgi alanlarından birisi kısa dönem istikrarsızlığıdır. Bu problem değişik şekillerde ortaya koyulabilir. Bunlardan birisi kısa dönem ex-post tahminlerin kalitesini araştırmaktır.

$$\ln M = 0.271 + 0.193 \ln Y + 0.717 \ln(m-1) - 0.019 RCP - 0.045 \ln RTD$$

(2.2) (5.3) (11.5) (6.0) (4.0)

Örnek dönemi=1952-II/ 1972-IV

$R^2=0.995$ $\rho=0.414$ standart hata = 0.0043

DW=1.73

M= M1

RCP= Ticari kağıtların faiz oranı

RTD= Vadeli mevduat faiz oranları

Yukarıdaki eşitlik, onikinin üzerinde örnek dönemi için tahmin edilmiştir. Her biri 1952-II den başlayarak 1961 veya 1972' de sona ermiştir. Her örnek dönemdeki tahminlere dayanarak eşitlik, sonraki dört çeyrek döneme dinamik olarak benzetilmiştir (simulated).

Bunu model çerçevesinde inceleyen Goldfeld, bütün olarak ele alındığında, para talebi fonksiyonunun kısa dönemde bir istikrarsızlık göstermemekle birlikte, sadece kısa dönem tahmininde bir parçayı oluşturduğunu belirlemiştir. Analiz, hem faiz oranlarının hem de reel GSMH'nin bilindiğini varsayar. Bunun yanısıra, para talebini reel kavramlarla açıklar, böylece nominal para talebinin öngörülmesi, bir fiyat tahminini gerektirir. Bu veriler altında, kısa dönem kararlılığını varsaymak için yeterince neden olduğu öne sürülmektedir.

Para talebinin ilgilendiği diğer bir alan da uzun dönem istikrarıdır. Uzun dönemde para arzının istikrarlı olup olmadığı, üzerinde çok tartışılmış bir konudur. Bu konu genellikle yıllık verilerle araştırılmış, sonuç olarak da para talebinde bir takım kaymalar olabildiği ileri sürülmüştür.

Uzun dönem istikrarı değişik yollarla incelenebilir. Formel olarak ya da olmadan, bir örnek dizisinde seçilen noktalar, alt periyodların tahminlerinin sonuçlarıyla mukayese edilir. Formel olmayan, yararlı bir mukayese, periyodun birinci yarısından ikinci yarısına kadar eşitliğin dinamik olarak benzetilmesidir (simulasyonudur). Goldfeld, çalışması sırasında örnek periyodunu dikkate alarak hazırladığı tablonun son kolonuna da bazı simulasyonlar için root mean square error (RMSE) leri yerleştirmiştir. Her durumda, para talebi eşitliği son noktaya kadar tahmin edilerek izleyen çeyrekte 1972 yılının sonuna kadar benzetilmiştir. RMSE'ler değişik dönemlerde gözlenmişlerdir ve bu dönemlerin en uzunları 44 çeyrekte oluşmuştur. Bu eşitliklerde başlangıçtaki ve sonraki katsayılar arasında farklılıklar görülür. Bu durum Slovin ve Sushka'nın 1961 öncesi ve sonrası dönemlere ilişkin araştırmalarına benzer.

$$\ln M = 0.699 + 0.216 \ln Y + 0.604 \ln(m-1) - 0.019 \ln RCP - 0.060 RTD$$

(1.9) (4.6) (6.4) (5.4) (4.1)

Örnek dönemi = 1952 II / 1961 IV

$$R^2 = 0.978 \quad \text{standart hata} = 0.0036$$

$$\ln M = 0.657 + 0.191 \ln Y + 0.632 \ln(m-1) - 0.014 \ln RCP - 0.010 RTD$$

(1.8) (3.3) (4.8) (2.4) (0.3)

Örnek dönemi = 1962 I / 1972 IV

$$R^2 = 0.992 \quad \text{standart hata} = 0.0050$$

Bu eşitlikler arasındaki en büyük fark, RTD değişkeninin katsayısında ortaya çıkmıştır. RTD' deki bu büyük ölçüdeki değişme, tamamen kırılma noktasında olmasından kaynaklanmıştır. Bu dönemde yüzde 2.9'dan yüzde 3.5'e sıçrama kaydedilmiştir. Örnek dönemindeki değişkenler arasındaki en büyük değişme de bu olmuştur. Formel bir kararlılık testi, örnek dönemi bölünüp Chow testi uygulanarak tamamlanır. F istatistiği de 0.84 olarak hesaplandığından hipotezin istikrarının reddedilmesine olanak vermez.

Bu bulguların, savaş sonrası periyodu alt periyodlara ayırarak para talebi eşitliğini tahmin etmeye gerek olmadığını gösterdiği savunulur.

5-2.Hamburger (1977) :

5-2.1. MPS Para talebi fonksiyonuna yaklaşımı :

Para talebinin istikrarı, monetarist makro ekonomik çalışmalarda büyük rolü dolayısıyla önem taşır. Bununla beraber, para talebi fonksiyonunun istikrarının ekonominin reel kesimindeki fonksiyonlarla mukayese edilebilirliği de politika oluşturmada önemlidir. Enzler, Johnson ve Paulus (EJP), 1974'ün ortalarından başlayarak MIT-Penn-Social Science Research Council (MPS) ekonometrik modelinde vadesiz mevduata olan talebi açıklayan eşitlikte, aşağıya doğru bir kayma olduğunu belirlemişlerdir. Eşitlik, 1976 yılının ilk çeyreğinde mevduatların düzeyini 33 milyar \$ (yüzde 15) kadar fazla tahmin etmiştir. Daha sonra, bu ekonomistler, fonksiyonu düzeltmeye çalışmış ancak hatayı yüzde 10'dan daha aza düşürmeyi başaramamışlardır. Goldfeld (1976) de daha önceki çalışmasını zamana uyarlamaya çalışırken, MPS modeline benzer bir para talebi fonksiyonu kullanmış ancak, bu çalışmasıyla mevcut davranışları açıklamaktan çok uzak kalmıştır. Goldfeld'in 1973' deki çalışmasının hata miktarı, EJP'ninkinin altındayken bu defa üzerine çıkmıştır.

MPS modeli, para talebinde işlem (veya stok nazariyesi) yaklaşımını benimsemiştir. Elde tutulan nakit ve vadesiz mevduatı açıklamak için ayrı eşitlikler kullanılmıştır. Bunun dışındaki formülasyon kısmen de olsa çelişkili değildir. Her parasal varlığın logaritması, gelir-işlem değişkeninin, bir ya da daha çok faiz oranının, ve bazı sübvansiyon değişkenlerinin logaritmasıyla ilişkilidir. Ayrıca stok düzenleme formatı, kendi uzun dönem denge değerlerini düzenleyen mevcut para dengesinin dönüşüm hızını tahmin eder.

1955' in ikinci çeyreğinden, 1972' nin dördüncü çeyreğine kadar olan dönemi kapsayan periyod boyunca orijinal MPS eşitliği, etkili değişkenlerle mükerrer olarak tahmin edilmiştir.

Eşitlik 1:

$$\ln \frac{DD}{xGNP\$} = -0.519 - 0.280 \ln \frac{DD-1}{xGNP\$} - 0.062 \ln RTB$$

$$= -0.123 \ln RS - 0.339 \ln \frac{xGNP}{N} + 0.078 \ln \frac{RDISC}{RDISC-1}$$

Parantez içindekiler t değerleri olup semboller;

DD: çeyreğin sonuna kadar ortalama iki ayda bir ölçülen ticari bankalardaki vadesiz mevduat

xGNP\$: \$ cinsinden GSMH

xGNP: 1958 yılı rakamlarıyla GSMH

RTB: üç aylık hazine bonosu oranı

RS: vadeli ve vadesiz mevduata ticari bankaların önerdiği ortalama faiz

N: nüfus

RDISC: Merkez Bankası iskonto oranı

Kişi başına reel GSMH kendi başına, ayrı bir oran gibi alınır. Eşitliğin iki tarafındaki vadesiz mevduatı, cari nominal GSMH ile deflate edince, uzun dönem fiyat esnekliği 1 ile sınırlanır. Diğer bütün değişkenlerdeki gibi, dağıtıcı gecikmeli düzenleyici modellerle, fiyat değişimlerinin dinamik tepkisi aynı olur.

Büyüyen bir ekonominin nakit dengesi yönetimine girdiği varsayımı altında, kişi başına reel GSMH'nin negatif bir katsayıya sahip olması gerektiği öngörülür. Daha sonraları, şimdiye dek ulaşılan en yüksek kişi başına reel GSMH, modele yerleştirilerek fonksiyon değişikliğine gidilmiştir. İskonto oranındaki nispi değişimlerin de dikkate alınması modeli uygulanmasını daha da güçleşmiştir. EJP'nin belirlediği alternatif özelliklerin göz önüne alınmamasıyla ortaya yeni şeyler çıkmıştır. Sonuç olarak EJP, takip edilerek ortalama vadeli ve vadesiz mevduat oranı (RS)

ile ticari banka mevduat oranı (RCB) yer değiştirmişlerdir. Her ne kadar RS daha iyi tarihsel sonuçlar vermekteyse de değişkenlerdeki bu son değişme, çizdiği yol itibarıyla, modeli inisiyatif kullanmaya daha açık hale getirmiştir.

Tablo-3
EJP nin Tahmin Ettiği Vadesiz Mevduat Eşitliği
(1955 II / 1972 IV)

Eşitlik 2:

$$\ln \frac{DD}{xGNP\$} = -0.133 + 0.74 \ln \frac{DD-1}{xGNP\$} - 0.019 \ln RTB - 0.046 \ln RCB - 0.134 \ln \frac{xGNP^*}{N}$$

(5.79) (5.44) (3.49) (2.18)

$$R^2 = 0.9968 \quad SEE = 0.0051 \quad DW = 1.93 \quad RHO = 0.42$$

Örnekleme Dön.Sonrası Dinamik Sim.Hatası

	Vadesiz Mev (Milyar \$)	Gerçekleşen-Öngörülen (Milyar \$)			
		Orjinal MPS	Gelire Uyarl.MPS	2.Eş.	
1973	I	200.1	-4.4	-4.4	-2.6
	II	205.2	-1.8	-1.8	-0.5
	III	205.5	-0.8	-0.8	-1.7
	IV	209.1	-0.5	-0.5	-1.0
1974	I	211.3	-0.9	0.5	-1.7
	II	213.6	-1.8	0.4	-2.3
	III	214.2	-7.1	-4.1	-5.1
	IV	214.5	-12.2	-7.0	-8.6
1975	I	215.1	-14.6	-6.2	-11.8
	II	220.3	-13.7	-4.4	-11.1
	III	221.2	-19.0	-12.0	-15.7
	IV	220.9	-26.4	-20.2	-22.2
1976	I	223.8	-32.4	-26.1	-26.6
	II	226.2			-31.1

Sağ tarafta yer alan üç kolon incelendiğinde, para talebi fonksiyonunun, MPS formülasyonundaki sıkıntıları görülebilir. 1974 II dönemine kadar olan periyoddaki genişleme küçük bir etkiye sahiptir. Örneğin 1976 I'in dördüncü kolondaki değeri, 26.6 milyar \$'dan 25.7 milyar \$'a düşmüştür. Bu, vadesiz mevduatın yüzde 11'ini oluşturur. Kararsızlığın kaynağını açıklama çabasıyla EPJ, vadesiz mevduat verileriyle bazı mevduat sorunlarını tartışmış ve bir dizi bağımsız değişkenin alternatif özelliklerini belirlemiştir. Bunlar şu şekildedir:

- 1-Hazine bonusu oranı yerine ticari senet faiz oranı alınmıştır.
- 2-Sınırlı oran değişkeni (peak rate variable) içine ayrıca oranın kendisi eklenmiştir.
- 3-Nominal GSMH yerine işlemlerin alternatif ölçümü kullanılmıştır.
- 4-Hanehalkı net varlığının değişim oranı ve düzeyi modele eklenmiştir.

Bu alternatifler, MPS modelinin açıklayıcılığına ya çok az katkı sağlamış ya da hiç sağlamamıştır ve modelin eksiklerinin anlaşılmasına da yardımcı olmamıştır. EJP, 1976 I döneminin hatasını vadesiz mevduatın yüzde 5.8'ine düşürdüklerini açıklamışlardır. Fakat yapılan hesaplamalar bu gözlemde minimum hatanın yaklaşık yüzde 10 (22 milyar \$) olduğunu göstermiştir.

5-2.2.Daha genel bir para talebi fonksiyonu :

EJP'nin alternatif özelliklerini incelemede önemli bir sıkıntı ortaya çıkmaktadır; sadece kısa vadeli finansal varlıkların faiz oranları dikkate alınmıştır. Ando ve Shell (1975) bunu gerekçeleriyle göstermişlerdir:

Risksiz faiz getiren bir varlığın bulunması durumunda, arzulanen parasal denge, sadece işlemin değeri ile risksiz varlığın ve paranın getiri oranları arasındaki spread'e bağlıdır. Para talebi servetten, enflasyon oranından ve hisse senedi getiri oranından bağımsızdır.

Buradan EJP modeliyle ilgili bazı sonuçlar çıkarılabilir; birinci olarak, bu durum içsel olarak birbirleriyle bağdaşmaz. Eğer EJP, belirledikleri kendi alternatif özelliklerinde hanehalkının servetini modele almak istiyorlarsa, hisse senetlerinin ve uzun vadeli tahvillerin getirisini de modele almalıydılar. İkinci olarak, hisse senetlerinin fiyatlarının ve getirilerinin para talebini belirlemede rol aldığı hipotezi, önemli ampirik olaylara dikkat çekilmesi sonucu kendine taraftar bulmuştur. (Alchian ve Klein (1973), Hamburger (1966,1977), Lee (1969), Penson (1971), Thomson, Pierce ve Parry (1975)).

Burada konu teknik bir ekonometrik problem değil, belli bağımsız değişkenlerin daha uygun bir şekilde ölçülmesidir. Monetaristler, parayı çok kısa vadeli finansal varlıklarla ikame etmiş gibi görünen varlıkları sınırlayan, para talebine işlem yaklaşımına sürekli dikkat çekmektedirler. Onlara göre para, hem reel hem de finansal pek çok varlıkla etkili olarak ikame edilebilir. Daha da ötesi Tobin'in para teorisine yaklaşımı (1969) da para ikamesini, MPS modelinin olanak verdiğiinden daha da çok mümkün sayar. Aslında, Tobin (1975), Ando ve Shell (1975) analizini tartışırken servetin para talebi fonksiyonundan dışlanmasını yeterince tatmin edici bulmaz. Para talebindeki mevcut kararsızlığın ne kadar olduğunun belirlenmesi, EJP yaklaşımı açısından önemlidir. Bu kararsızlık durumu genelleştirilerek, para talebi, probleme yol açan tek temel neden olarak nitelenmektedir.

Tablo-4
Daha Genel Para Talebi Fonksiyonu
(1955 II / 1972 IV)
Eşitlik 3 :

$$\ln \frac{M}{xGNP\$} = -0.051 + 0.89 \ln \frac{M-1}{xGNP\$} - 0.022 \ln DP - 0.028 \ln RGL - 0.024 \ln RCB$$

(1.88) (2.45) (2.39) (2.30)

$R^2 = 0.9953$ $SEE = 0.0047$ $DW = 1.90$ $RHO = 0.52$

		<u>Örnek Sonrası Dinamik Sim.Hatası</u>		
		Gerçekleşen M1	Gerçekleşen-Öngörülen	Mevduat Ort
		(Milyar \$)	(Milyar \$)	(Milyar \$)
1973	I	258.3	-3.7	-1.4
	II	264.4	-2.7	-1.0
	III	265.9	-5.5	-2.1
	IV	270.9	-4.8	-1.8
1974	I	274.8	-4.2	-1.5
	II	278.3	-3.4	-1.2
	III	280.5	-2.8	-1.0
	IV	282.5	-2.3	-0.8
1975	I	284.5	-2.8	-1.0
	II	291.5	0.7	0.2
	III	293.5	-1.6	-0.5
	IV	294.9	-4.9	-1.7
1976	I	300.0	-6.3	-2.1
	II	304.1	-8.9	-2.9

xGNP\$: \$ cinsinden GSMH

DP: Hisse Senetleri Ağırlıklı Fiyat Kazanç Oranı

RGL: Uzun Vadeli Tahvil Faiz Oranı

RCB: Ticari Banka Mevduat Oranı

Üçüncü eşitlikte önerilen alternatif para talebi açıklaması, yukarıdaki tablonun üst kısmında yer almaktadır. Analitik farklılıklara dikkat çekmek ve EJP (veya MPS) modeliyle karşılaştırmayı kolaylaştırmak için, formülasyonda ve zaman periyodunun seçiminde aynı özellikler korunmuştur.

Parayla ilgili olarak yedi veya sekiz dönemdir yapılan gözlemler, alternatif özelliklerin araştırılması serbestlik derecesinin korunmasıyla sınırlanmıştır. Nihai eşitlik, EJP modelinin ve Hamburger'in 1966 da yaptığı hanehalkı para talebi modelinin bir karışımı olarak ortaya çıkabilir. Bunu oluştururken;

1-Eşitliğin dinamik kısmının tahmin edilmesinde bir stok düzenleme formülasyonu kullanılır.

2-Cari ve gecikmeli bağımlı değişken değerleri nominal gelirle deflate edilir.

3-Tasarruf mevduatı geliri dahil edilmelidir.

Hamburger'in önceki analizinde bağımlı değişken olarak M1 alınmış olup, üç aylık hazine bonusu oranı yerine uzun dönem tahvil oranı alınması da şu varsayımları taşır:

1-Pek çok finansal varlık parayla ikame edilebilir.

2-Karar verme sürecinde benzerlerinin geliri, hazine bonosundan daha önem taşır.

Fiyat kazanç oranı, hisse senetlerinin getirisi olarak alınmıştır fakat bütün fiziki sermaye geliri de bir gösterge olarak alınabilir.

Fonksiyonun istikrarı yönünden bakıldığında, para talebinin denge esnekliği, üçüncü eşitlikteki uzun dönem tahvil oranı ve hisse senedi oranına kıyasla Hamburger'in 1952-1960 dönemine ilişkin çalışmasına büyük benzerlikler göstermektedir. Tablo 5'de ise uzun dönem parametreleri ve standart hataları tahmin edilmiştir. Bütün faiz oranları esneklikleri her iki çalışmada da pek çok benzerlikler göstermektedir. Bu

serbestlenmiş ve para arzı düzeyinde para talebi fonksiyonunu ve hisse senedi fiyatları arasındaki ilişki düzeyinde para talebi fonksiyonunu gösterir. Bu varlıkların gelirlerindeki eşit orandaki değişimler, toplumun para tutmasında benzer düzenlemeler yapmasına yol açar. Elde edilen bazı sonuçlar, para talebine portföy dengesi ya da servet düzenlemesi yaklaşımına uygundur. Fakat Keynesyon veya Ando-Shell (1975) ve Modigliani (1971) yaklaşımına tamamen ters düşer.

Tablo-5
Faiz Hadleri Açısından Para Talebi Esnekliklerinin
Alternatif Tahmini

<u>Örnekleme Dönemi</u>	<u>Uzun Dönem Tahvil Oranı</u>	<u>Hisse Sen.Oranı</u>
1952 I-1960 IV	-0.160 (0.069)	-0.128 (0.038)
1955 II-1972 IV	-0.246 (0.078)	-0.195 (0.102)

Parantez içindeki rakamlar standart hatalardır.

Örnek dönemi sonrası dinamik simulasyon sonuçlarına bakıldığında, Tablo 4'ün alt yarısında, 1973 I döneminden, 1975 IV dönemine kadar üç nolu eşitlik cari para bulundurmaya nisbi olarak 3 milyar \$ kadar fazla öngörme eğilimindedir. Fakat sonra, bunu izleyen iki dönemde ek 6 milyar \$ daha oluşmuştur. Bu hatalar arasında bazı benzerlikler vardır ve bu EJP ve Goldfeld (1976) tarafından belirtilmiştir. Aralarındaki fark ise kayda değerdir. Aslında üç nolu eşitlikteki en büyük hata, (9 milyar \$ veya M1'in yüzde 3'ü kadar) EJP formülasyonundaki mukayese edilebilir hatanın sadece 1/3 ü kadardır. Büyüklük ve zamandaki farklılıklar önemlidir, çünkü Goldfeld ve Paulos-Axilrod banka regülasyonlarındaki cari değişmelerin etkisini, 1976 nın ilk yarısında üçüncü eşitlikteki 6 milyar \$'lık hatayı hesaplayarak göstermişlerdir.

Üç nolu eşitlikte, para talebi fonksiyonunun değişmez olduğu iddia edilmemektedir. Eldeki verilerin bu tür iddiaları desteklediği de şüphelidir ve bu verilerin hiç birinden, ara politika hedefi olarak değerlendirilebilen parasal toplamlardan, politika sonuçlarına ulaşmak olanaklı değildir.

Bu aşamada, iki temel ampirik sonuç dikkat çekmektedir; bunların ilki, hisse senedi getirisini ölçen bütün analizlerin (burada fiyat kazanç oranı alınmıştır) para talebinin belirlenmesinde önemli olduğudur. Zaman periyodu veya eşitlikteki diğer değişkenlerin dahil edilmesiyle fonksiyonun açıklayıcı gücü artacaktır. İkinci olarak, para talebi fonksiyonundaki

mevcut bir kayma ile diğer finansal varlıklara oranla elde para tutmanın fırsat maliyetini ölçen faiz oranları, sabit kalır ya da düşer. Fonksiyonun kısa dönem getiri oranı, 1955-1972 örnek dönemine oldukça uygundur. Fakat daha sonra bu uyum bozulur. Öte yandan, uzun dönem oranında sözü edilen uyum o kadar fazla değildir, ancak fonksiyon daha karardır.

Örnek dönemi dışında uyumun düzeyini mukayese etmek mümkün değildir. Hisse senetlerinin getirisini ve uzun dönem tahvil oranını içeren üçüncü eşitlik, üç aylık hazine bonusu oranlarını kullanan ikinci eşitlik tamamen aşağıya düşerken, düzeyini de kaybeder. Para talebi fonksiyonundaki kısa veya uzun dönem faiz hadlerindeki nispi uyumluluk, belli bir zaman ve ihtiyacın tartışılmasına neden oluşturmuştur.

EJP ve Goldfeld'in incelediği para talebi ile ilgili problemler, büyük ölçüde bunların özelliklerine ve mevcut düzenleyici işlemlere, daha da çok kamunun varlık talebindeki tercihlerinin istikrarsızlığına bağlıdır.

Ekonominin reel kesiminin ve parasal kesiminin nisbi istikrarının mukayese edilmesi gerekir. Bu şartları dikkate alarak indirgenmiş nominal gelir eşitliğinden bir sonuç çıkarmak yararlı olabilir. Bu eşitliklerin kısa dönemleri olmaksızın, sağladıkları bilgiler sonuç olarak sadece para talebine odaklanmış cari politikalardan elde edilebilirler.

5-3.Enzler, Johnson, Paulus (1979) :

Ne kadar kompleks olursa olsun, herhangi bir teorik modelin gerçeği büyük ölçüde basitleştirmesi gerekir. Modelin ampirik çalışmaları teori ve veriler arasında kaçınılmaz bir uzlaşmayı içermelidir.

MPS para talebi modeli benzer modeller arasında en açıklayıcı olanıdır. MPS modeli, Baumol, Tobin, Miller ve Orr'un paranın işlem güdüsüyle talebini esas alan modellerine uygunluk gösterir. Daha sonra Ando-Shell' in faiz oranı, hisse senedi getirisi ve servetten bağımsız olan para talebi yaklaşımı ortaya atılmıştır.

Bütün bu modeller çok benzer eşitliklerin tahminine dayanır. Örneğin Baumol'un eşitliği:

$$M = \sqrt{\frac{bT}{2i}}$$

M= arzulanan parasal varlık
b= komisyon ücreti
T= toplam işlem değeri
i= varlık getirisine uygun faiz oranı

Teorik para talebi modelleri, bireylere ya da şirketlere uygulanabilir ve para talebinde ölçek ekonomilerine dikkat çekerler. MPS eşitliği, milli ekonomide arzulan parasal dengeleri tahmin eder.

Eğer bireysel gelir dağılımı bozulursa veya firmaların dağılımdaki payı artarsa, toplam gelire oranla toplam parasal dengelerde bir gerileme beklenir. Fakat durgunluk, bütün kesimlerde aynı etkiyi yapmaz. Öte yandan toplam para talebinde belirgin bir etki yaratarak gelir dağılımında büyük kaymalara yol açar.

5-4.Laumas & Spencer (1980) :

EJP (1976) ve Goldfeld (1976), çalışmalarında para talebi fonksiyonunun kaydığı konusunda önemli bulgular elde etmişlerdir. Bu çalışmaların hepsi, gerçekleşen para talebi tahminleri 1973 verilerini aştığında ve tahmin hataları büyükken, para talebi eşitliklerinin içsel özelliklerini ortaya çıkarmışlardır.

Bununla beraber Hamburger (1977), para talebinin alternatif özelliklerini kullanarak Goldfeld'in elde ettiğinden daha açıklayıcı sonuçlara ulaşmıştır. Buna göre para talebinin istikrarının araştırılması parasal politikaların uygulanmasında önem taşımaktadır.

M1 para stokunda, talebin istikrarı başlıca konulardan biri olalı beri, para talebi eşitliklerinin tahmin edilmesine yönelik analizler sadece M1'le sınırlanmıştır. Talebi, daha geniş para stokları, M2 ve M3 ile ilişkilendirmek bir takım çelişkileri ortaya çıkarmaktadır.

Laumas ve Mehra (1976) nın 1974 öncesi dönem için istikrarlı bir sonuca ulaştığı para talebi eşitliği burada da kullanılmıştır. Bu eşitlik, her dönemdeki arzulan ve gerçekleşen parasal varlıklar arasında kısmi bir intibak olduğunu varsayar ve lineer logaritmik formu şu şekildedir:

$$(1) \ln M_t = \beta_0 + \beta_1 \ln Y_{pt} + \beta_2 \ln RCP_t + \beta_3 \ln M_{t-1} + U_t$$

M_t = gerçekleşen reel M1 stoku

Y_{pt} = reel GSMH sabiti

RCP = 4-6 aylık ticari kağıt oranı

M_{t-1} = reel M1 in gecikmeli değeri

Y_t=Birinci derece otoregresif süreci izlediği varsayılan yapısal hata terimi

Hem M1 hem de Y_{pt} mutlak GSMH (1972=100) deflatörüyle deflate edilmiştir.

Cochrane-Orcutt (CORC) regresyon tekniğiyle 1952 I ve 1973 IV periyodundaki ABD verileriyle eşitliğin tahmin edilmesi sonucu:

$$(2) \ln M_t = -0.2832 + 0.0562 \ln Y_{pt} - 0.0171 \ln RC_{pt} + 0.914 \ln M_{t-1}$$

(5.869) (5.422) (5.412) (26.572)

$$R^2 = 0.9940 \quad DW = 1.8140 \quad \rho = 0.372 \quad SEE = 0.0044$$

Tablo-6

		Gerçekleşen M1	Tahmin Ed.M1		Hata	
			Statik	Dinamik	Statik	Dinamik
1974	I	244.44	245.78	245.78	-1.34	-1.34
	II	241.19	243.10	244.32	-1.91	-3.13
	III	236.72	239.59	242.45	-2.87	-5.73
	IV	232.07	236.09	241.33	-4.01	-9.26
1975	I	227.84	232.50	240.96	-4.66	-13.12
	II	228.49	228.55	240.55	-0.07	-12.06
	III	228.33	230.26	241.28	-1.93	-12.95
	IV	226.40	230.49	242.33	-4.10	-15.93
1976	I	227.05	228.45	243.01	-1.40	-15.96
	II	227.94	229.64	244.23	-1.70	-16.29
	III	227.93	230.81	245.70	-2.88	-17.77
	IV	228.97	230.83	247.07	-1.86	-18.10
1977	I	230.16	232.29	248.84	-2.13	-18.68
	II	230.43	233.18	250.25	-2.75	-19.82
	III	232.48	232.91	251.03	-0.43	-18.55
	IV	233.34	235.22	252.18	-1.88	-18.84
1978	I	231.73	235.77	252.99	-4.04	-21.26
	II	228.29	233.31	252.70	-5.03	-24.45
	III	232.83	229.12	251.47	3.71	-18.64
	IV	230.34	235.66	252.70	-5.31	-22.36
1979	I	224.07	231.16	251.60	-7.09	-27.53
	II	223.37	224.06	249.23	-0.69	-25.86
	III	224.10	225.01	248.64	-0.91	-24.54
	IV	223.47	225.43	247.87	-1.97	-24.40

Eşitliğin tahmin edilmesiyle ulaşılan sonuç tabloda 1974 I ve 1979 IV periyodlarında verilmiştir. Tablonun alt tarafında RMSE, 1972 yılı milyar \$ cinsinden 1974 I ve 1976 II periyodu için gösterilmiştir. Bu bize Goldfeld'in verileriyle kıyaslama yapma olanağı sağlar. Bunun yanısıra örnek sonrası dönem için Theil'in eşitsizlik katsayısı verilmiştir. Statik simulasyonda gerçekleşen Mt-1 değerleri her dönemin öngörülmesinde kullanılmıştır. Dinamik simulasyonda bu öngörülen Mt-1 değerleri kullanılmıştır.

Tablodan görüldüğü gibi ikinci eşitlikten kaynaklanan öngörü hataları da Goldfeld'inkilerden daha küçüktür. 1974 I ve 1976 II dönemi için tahmin edilen RMSE, statik 2.77 ve dinamik 11.79 dur. Goldfeld'inkiler 4.29 ve 14.46 olup, statikte yüzde 35, dinamikte yüzde 20'lik bir gelişme kaydedilmiştir.

CORC regresyon yöntemini kullanarak eşitliği tahmin etmek, parametreleri ne uygun ne de etkili hale getirir. Bunun için, daha önce formüle edildiği gibi, birinci eşitlik gecikmeli bağımlı değişken ve seri bağlantılı hata terimi (serially correlated disturbance term) kullanılarak ifade edilmiştir. Genel olarak, bu fazla sofistike tahmin teknikleri, CORC tekniğiyle elde edilen sonuçlarla uyumlu tahminlerde bulunmamaktadır.

Son olarak Hatanaka (1974,1976) iki aşamalı bir tahmin tekniği geliştirmiştir. Bu teknik sadece uyumlu değil aynı zamanda etkili tahminler yapabilme avantajını sağlamıştır. Bu tekniğin ilk aşaması, regresyon parametreleri ve korelasyon katsayı serilerinin uygun tahminlerinin yapılmasıdır. Daha sonra korelasyon katsayı serisi tahmin edilir. Burada bilinen, basit en küçük kareler yöntemi kullanılır.

İki aşamalı Cochrane-Orcutt (TSCORC) yöntemi kullanılarak bu öngörü tekniğine geçilmiştir. Burada ne regresyon katsayılarının ne de korelasyon katsayılarının tahmini CORC yöntemiyle elde edilen öngörülerle uyum içinde bulunmaktadır.

Para talebinin nihai tahmininde Hatanaka metodu kullanılmıştır:

$$\ln Mt = -0.1817 + 0.0577 \ln Y_{pt} - 0.0174 \ln RC_{pt} + 0.9092 \ln Mt - 1$$

(2.09) (5.40) (4.84) (24.91)

$$R^2 = 0.9855 \quad DW = 1.9456 \quad \rho = 0.454 \quad SEE = 0.00448$$

Farkedilebileceği gibi regresyon katsayıları genellikle pek değişmemiştir. Fakat korelasyon katsayılarının Hatanaka tahmini, CORC ve TSCORC teknikleriyle yapılan tahminlerden önemli ölçüde büyüktür.

Öte yandan Hatanaka süreci, tahmin hatalarında ilave bir gerilemeye neden olmuştur. RMSE 1974 I ve 1976 II döneminde statik olarak 2.51, dinamik olarak da 10.10 dur. Bu RMSE'ler Goldfeld'in sonuçlarına göre yüzde 41 ve yüzde 31, CORC yöntemiyle tahmin edilenlere göre de yüzde 9.4 ve yüzde 14.3 daha iyidir. Benzer sonuçlar, daha uzun örnek dönemi sonrası tahminlerle yapılan eşitlerde de elde edilmiştir.

Goldfeld ve diğerleri, ABD deki para talebinin 1973' ten beri önemli ölçüde kaymalar gösterdiği sonucuna varmışlardır. 1974 öncesi para talebi eşitliğinin, para talebini daha yüksek tahmin ettiği ortaya koyulmuştur. Laumas ve Spencer'in , Goldfeld'e göre daha iyi sonuçlar elde etmelerinin nedeni, para talebi eşitliğini sürekli varsaymalarıdır. Laumas'ın daha önce (1976) Mehra ile yaptığı 1974 öncesi para talebi analizlerinde de sürekli gelir ve cari gelir, çoğu zaman geçerli bir kısıt olarak alınırken, hisse senedi getirisinin de istikrarlı para talebi fonksiyonunu etkilediği kabul edilmiştir.

5-5.Roley (1984) :

Yapılan istikrarsızlık analizlerini inceleyen Roley, tahmin edilen eşitliklerin genel olarak faiz oranları ve zaman trendlerini içerdiklerini belirleyerek, bu değişkenlerin ya 1974 öncesi ve sonrası dönemde tahmin edilen katsayılardaki istikrarı düzenlemede ya da türlü değişkenlerin tahmin edilen katsayılarının sonuçlarını açıklamada yetersiz kaldıklarını ileri sürmüştür.

Bu sonuçların bir kaç kaynağı vardır; 1974-1983 dönemindeki değişik politik rejimler ve eş-anlı sonuçları, önceki dönemlerle karşılaştırıldığında, bu kaynakların bir kısmını açıklama imkanı sağlar. Finansal yenilikler ve deregulasyon da katsayıların kararsızlığını ve fonksiyondaki kaymaları kısmen izah edebilir. Zaman trendleri ve faiz oranları bu faktörleri açıklamakta yetersiz kalmaktadırlar.

6-Sonuç :

Para talebi fonksiyonu, daha önce de bir kaç defa belirtildiği gibi 1973 yılı öncesi ve sonrası olarak incelenmektedir. Fonksiyonun istikrarı ya da istikrarsızlığı önceleri yoğun olarak tartışılmışsa da artık, bir takım

kaymalar olduđu, özellikle ampirik alıřmaların da bunu destekleyen sonuçlarının yardımıyla büyük ölçüde kabul görmüş durumdadır.

Günümüzde para, işlem sürecinde önemli bir role sahip olmuřtur. Para ve diđer finansal likit varlıklar arasındaki intibak maliyeti, diđer varlıkların sağladığı daha yüksek getirinin elde edilmesi ile ortaya çıkar. Aynı zamanda, bu varlıklar servetin çeřitli unsurları olarak kendilerini gösterirler. Elde para tutulması durumunda işlem yapma olanağı artarken, paranın payı daha az olduđunda likit azlığına bađlı bir hareket güçlüğü ortaya çıkabilir.

Bir diđer konu, parayı elde tutmanın fırsat maliyetidir. Bunun en basit örneđi para yerine, kamu kađıtları bulundurmadır. Buradan, paraya kıyasla elde edilebilecek ek bir getiri de söz konusudur. Portföy teorisi ise, uzun dönemli finansal varlıkların getirilerini bile gözönüne alır.

1974'den başlayarak, reel parasal dengelerin sistematik tahminleri yapılmaya başlanmıştır. Bu tahminler örnek dışı dinamik simulasyonlardır. Burada mevcut faiz oranları ve gelir kullanılmıştır. Diđer yandan, geçen dönemin öngörülen parasal dengeleri gecikmeli bađımlı deđişken olarak alınmıştır. Bu tür alıřmalardan gerek Goldfeld ve gerekse Federal Rezerv'in FMP modelinin benzer sonuçlar verdiđi görülmüřtür.

Standart para talebi fonksiyonundan yapılan, reel parasal dengelerin sistematik tahminleri, para talebinde kayma olduđunu göstermektedir. Buradan para talebinin istikrarsız olma olasılığı ortaya çıkmış ve önceden tahmin imkanı zorlaşmıştır. 1973 sonrası verilerle eřitliđin yeniden tahmini de bazı sorunlar olduđunu ortaya koymuştur:

1-Gecikmeli deđişkenin katsayısı çok büyük hale gelmekte, bazı durumlarda da birimden büyük olmaktadır. Bu da para talebinin dinamik istikrarsızlığını göstermektedir.

2-Reel gelirin esnekliđi geriler ve bazen sıfırdan farklı olmakla beraber önemsiz bir hale gelmektedir.

3-Gelirin ve faizin uzun dönem esnekliđi, uzun dönemli tahminler nedeniyle aşırı ölçüde büyük hale gelmektedir.

řimdi daha çok tartışma konusu edilen, bu kaymaların iktisat politikası için ne derece önem taşıdıđıdır. Ancak, özellikle Merkez Bankalarının para politikalarını belirlemeleri aşamasında, konunun önemi ortaya çıkmaktadır. Nitekim bir grup ekonomist de özellikle simulasyon teknikleri aracılığıyla bu tür kaymaları önceden tahmin edebilmek amacıyla yeni modeller kurmakta, yeni öngörü teknikleri geliřtirmektedir.

Kaynaklar :

- "Some Problems of Money Demand" ENZLER, Jared, JOHNSON, Lewis, PAULUS, John.; Brookings Paper on Economic Activity, No:1 1976
- "A Program for Monetary Stability" FRIEDMAN, Milton; Fordham University Press, 1959
- "The Demand for Money: Some Theoretical and Empirical Results" FRIEDMAN, Milton; The Journal of Political Economy, Aug. 1959
- "The Demand for Money Revisited" GOLDFELD, Stephen; Brookings Papers on Economic Activity, No:3 1973
- "The Short-Run Demand for Money: A Reconsideration" GORDON, Robert J.; Journal of Money, Credit and Banking, Nov. 1984
- "Money, Inflation and Unemployment: The Role of Money" GOWLAND, David; Harvester Press, 1985
- "Behavior of the Money Stock Is There a Puzzle?" HAMBURGER, Michael; Journal of Monetary Economics, No:3 1977
- "The Search for a Stable Money Demand Function : A Survey of the Post-1973 Literature" JUDD, John P. SCADDING, John L; Journal of Economic Literature, Sept. 1982
- "Para Talebi: Kuramlar ve Kanıtları" LAIDLER, David E.W.; T. İş Bankası Kültür Yayınları, 1983
- "The Stability of the Demand for Money: Evidence From the Post 1973 Period" SPENCER, David E., LAUMAS, G.S.; Review of Economics and Statistics, Aug. 1980
- "The Theory of Money" NIEHANS, Jurg; The John Hopkins University Press, 1985
- "Money Demand Predictability" ROLEY, V. Vance; Journal of Money, Credit and Banking, Nov. 1985